

FORÇA INERCIAL DE CORIOLIS NO ENSINO MÉDIO: UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR ENTRE FÍSICA E GEOGRAFIA

 DOI: 10.5281/zenodo.7513213

Ubiratan Costa Pereira

*Graduado em Licenciatura em Física pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz,
ubiratan.c@escolar.ifrn.edu.br*

Roney Roberto de Melo Sousa

*Mestre em Ensino de Física pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Natal Central, roney.melo@ifrn.edu.br*

Resumo: O presente artigo tem como objetivo sugerir uma proposta didática sobre o efeito da força inercial de Coriolis para o ensino de Física, em colaboração com a disciplina de Geografia no Ensino Médio, resultando em uma interdisciplinaridade sobre o tema. A fim de alcançar esse objetivo, foi realizada uma revisão da literatura por meio de uma abordagem exploratória. A força inercial de Coriolis surgiu como objeto de estudo neste artigo após se entender que esta grandeza Física pode ser abordada de forma clara e concisa no Ensino Médio. A metodologia de pesquisa utilizada para produção deste artigo, foi de natureza bibliográfica e buscou organizar o conhecimento obtido de forma qualitativa para se atingir o objetivo presente no mesmo. Obteve-se, como resultado da pesquisa, o suporte necessário para a fundamentação da proposta didática, e a indicação do uso de um aparato experimental simples que contribui, dentro da perspectiva do ensino por investigação, para o entendimento dessa força agindo nos objetos e de seu efeito em fenômenos climáticos, como ventos e furacões, assim espera-se que, ao ler esse texto, os professores tenham uma alternativa de abordagem didática para explicar alguns fenômenos climáticos normalmente estudados nas aulas de Geografia, mas que requerem uma explicação sob a ótica dos princípios da Física.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Ensino de Física. Proposta didática. Fenômenos climáticos.

Abstract: This article aims to suggest a didactic proposal on the effect of the Coriolis inertial force for Physics teaching, in collaboration with the Geography discipline in High School, resulting in an interdisciplinarity on the subject. In order to achieve this objective, a literature review was carried out through an exploratory approach. The Coriolis inertial force emerged as an object of study in this article after understanding that this physical quantity can be addressed clearly and concisely in high school. The research methodology used to produce this article was of a bibliographic nature and

sought to organize the knowledge obtained in a qualitative way to achieve the objective present in it. As a result of the research, the necessary support for the foundation of the didactic proposal was obtained, and the indication of the use of a simple experimental apparatus that contributes, within the perspective of teaching by investigation, to the understanding of this force acting on objects and of its effect on climatic phenomena, such as winds and hurricanes, so it is expected that, when reading this text, teachers have an alternative didactic approach to explain some climatic phenomena normally studied in Geography classes, but which require an explanation from the perspective of the principles of Physics.

Keywords: Interdisciplinarity. Physics teaching. Didactic proposal. Climatic phenomena.

INTRODUÇÃO

A força inercial de Coriolis⁵ é uma grandeza Física percebida quando se pretende analisar movimentos a partir de referenciais não inerciais, como, por exemplo, as movimentações de massas de ar que ocorrem na atmosfera do planeta Terra. Para se ter uma ideia de como atua essa força, podemos considerar que uma rotação no sentido horário implica em uma força inercial com sentido para a esquerda, enquanto uma rotação anti-horária implica em uma força inercial com sentido horário para direita. “Uma força inercial é um efeito percebido por um observador estacionário em relação a um sistema de referência não inercial quando analisa seu sistema como se fosse um sistema de referência inercial.” (BORGES; BRAGA, 2010, p.1416).

Pensar a força de Coriolis apenas como uma ideia abstrata como é mostrada no parágrafo acima, pode significar que os alunos não compreendam a profundidade deste evento. Isso acaba por desenvolver uma espécie de “rigidez” na própria definição dessa força, fazendo com que alguns professores de Física do Ensino Médio acabem esquecendo totalmente desta grandeza Física e não a abordem em sala de aula. Já os professores de Geografia abordam os fenômenos climáticos que sofrem ação da força de Coriolis, mas, geralmente, não entram na explicação sob o ponto de vista da Física.

A força inercial de Coriolis surgiu como objeto de estudo neste artigo após se entender que esta grandeza Física pode ser abordada de forma clara e concisa no Ensino Médio, estabelecendo conexões entre as disciplinas de Física e Geografia, por se tratar de algo que influencia o clima do planeta.

⁵ Além da nomenclatura “força inercial de Coriolis”, também utilizaremos “força de Coriolis” para nos referir a essa grandeza Física.

Compreender esta grandeza Física, tanto no âmbito do que é esta força, quanto de suas aplicações físicas e geográficas, pode colaborar com o entendimento de fenômenos relacionados ao clima do planeta e de como podemos perceber as próprias forças da natureza ao nosso redor.

Diante deste cenário, o presente artigo tem por objetivo apresentar uma proposta didática que aborde a força de Coriolis analisando fenômenos sob os pontos de vista da Física e da Geografia, proporcionando assim uma oportunidade de interdisciplinaridade.

Assim sendo, este artigo explora um tema de importância para referidas disciplinas. Espera-se que, ao ler esse texto, o professor tenha uma alternativa de abordagem didática para explicar alguns fenômenos climáticos normalmente estudados apenas nas aulas de Geografia, mas que requerem uma explicação sob a ótica dos princípios da Física. Na proposta apresentada, o uso de atividades práticas está apoiado nas ideias do ensino por investigação, que é “um modelo de proposta didática que privilegia a problematização, em que o aluno é o sujeito do conhecimento.” Ou seja, tem a finalidade de aproximar o aluno do fenômeno estudado. (CARVALHO, 2015, p. 7162).

A metodologia de pesquisa utilizada para produção deste artigo, foi de natureza bibliográfica e buscou organizar o conhecimento obtido para se atingir o objetivo. A escolha desse tipo de pesquisa se mostrou ideal para os propósitos deste trabalho, pois “o processo e seu significado são os focos principais” (FREITAS; PRODANOV, 2013, p. 70). Com isso os meios utilizados para tal pesquisa foram artigos e livros didáticos que tratassem sobre o tema e pudessem gerar uma interpretação da grandeza Física abordada.

Para que esse enfoque seja contemplado e o objetivo principal, seja atingido, o presente artigo foi dividido em quatro seções. Na primeira é realizada uma abordagem bibliográfica que expõe os conceitos da força inercial de Coriolis e suas aplicações. A segunda apresenta a metodologia de pesquisa. A proposta didática do artigo está na terceira seção e, por fim, são apresentadas as considerações finais.

Força Inercial de Coriolis

Será apresentada uma síntese da pesquisa realizada para servir de embasamento teórico sobre a força inercial de Coriolis relacionando este tópico do

Ensino de Física com sua manifestação em fenômenos abordados na Geografia. O texto está estruturado para haver uma relação do tema com o problema circundante da pesquisa, que é a baixa frequência na abordagem desta grandeza durante as aulas de Física no ensino médio.

2.1.1 A força inercial de coriolis e suas relações com a geografia e a física

A força inercial de Coriolis atua sobre objetos que se movem em um referencial não inercial. Referenciais não inerciais são aqueles em que “uma partícula livre não está em repouso nem em movimento retilíneo uniforme (MRU)” (MAZIERO, 2021, p. 2). É o caso, por exemplo, de uma plataforma girante onde um objeto (partícula) se move do centro para a borda (Figura 01).

Figura 01 - Plataforma girante com uma partícula colocada inicialmente no centro

Fonte: Autor (2022)

Na Figura 01 temos um objeto que é lançado do centro de uma plataforma girante (referencial não inercial), pelo observador 1, em direção ao ponto x na borda da plataforma. Os observadores 2 e 3 esperam que o objeto chegue até o ponto x, porém, para eles, o objeto faz uma curva como visto na Figura 01. Esse efeito é visualizado em virtude da ação da força inercial de Coriolis. Os observadores na plataforma, têm a impressão de que o objeto foi “desviado” para a direita.

Outro exemplo, é o do movimento de objetos (corpos) sobre a superfície da Terra. À rigor, a Terra é um referencial não inercial por ter movimento de rotação, mas é comum a utilizarmos como um referencial inercial, pois, geralmente, analisamos movimentos “curtos”, quando comparados com as dimensões do planeta, e que

envolvem massas relativamente pequenas. Neste artigo, a Terra será tratada como um referencial não inercial, pois, como já foi dito, a proposta aqui apresentada tenta contribuir para a interdisciplinaridade entre Física e Geografia através da explicação de fenômenos climáticos afetados pela Força de Coriolis. Existem vários outros fenômenos onde esta força atua de forma determinante, porém eles não serão abordados aqui, por uma questão de objetividade do texto.

2.2. A força inercial de coriolis: movimentos nos sentidos equador – norte e equador – sul (movimentos em direção aos polos)

Pensando no exemplo da Terra como um referencial não inercial, imaginemos que um objeto é lançado da linha do Equador para o Norte, por um observador qualquer⁶. Ao se manter em movimento, a velocidade desse objeto “ganhará” uma componente orientada para Leste. Se ele se distanciar o suficiente da linha do Equador, ou seja, continuar se aproximando do polo Norte, apresentará um “desvio” em sua trajetória em direção a Leste, como mostra a Figura 02.

Figura 02 - Trajetória de um objeto partindo da linha do Equador em direção ao polo Norte

Fonte: Autor (2022)

Para o observador que está na linha do equador observando o objeto no referencial não inercial (Terra), esse movimento aparente para o Leste parece ser o resultado da ação de uma força “misteriosa” que o “empurra” naquela direção. Santos e Oliveira Neto (2011, p. 1402) argumentam sobre esta força da seguinte forma:

⁶ Para fins didáticos, consideraremos que os objetos se movem por grandes distâncias sobre o globo terrestre.

Em um sistema de referência ("referencial") em rotação uniforme, os corpos em movimento, tais que vistos por um observador no mesmo referencial, aparecem sujeitos a uma força perpendicular à direção do seu movimento. Esta força é chamada Força de Coriolis, em homenagem ao engenheiro francês Gustave-Gaspard Coriolis. (SANTOS E OLIVEIRA NETO, 2011, p. 1402).

O que basicamente ocorre é que a Terra tem uma velocidade de rotação e esta influência o movimento do objeto, influenciado pela ação da força de Coriolis, que “tende a desviar a trajetória dos corpos que estão solidários ao referencial não inercial girante, ela só aparece quando o objeto e o referencial descrevem um movimento curvilíneo.” (VALENTIM *et al*, 2020, p. 9)

Sendo assim, o objeto lançado segue seu movimento em direção ao Norte, mas devido à rotação da Terra o objeto aparenta ter tomado um novo trajeto em direção a Leste do globo.

Ocorre o mesmo com os objetos lançados da linha do Equador em direção ao polo Sul, onde em igual forma, os objetos apresentarão a componente Leste da direção em seu desvio (Figura 03). No referencial do objeto, esse desvio é para esquerda.

Figura 03 - Trajetória de um objeto partindo da linha do Equador em direção ao polo Sul

Fonte: Autor (2022)

Este “desvio” na direção Leste, ocorre devido ao objeto ter sido lançado de um local da Terra que possui uma velocidade de rotação alta (no Equador), e ter ido para um local com uma velocidade de rotação mais baixa (mais próximo aos polos). É válido lembrar que a velocidade de rotação da Terra na altura da linha do Equador é

de 1666 km/h, já nos polos essa velocidade é quase nula. O objeto, em seu movimento na direção dos polos, preserva a componente da velocidade na direção do movimento da superfície da Terra (Leste). Sendo assim, a velocidade durante o movimento se mantém igual à velocidade inicial de seu lançamento. Então, o objeto se deslocará, nessa direção, mais rápido do que a superfície abaixo dele.

Analisando a Figura 04 percebemos que $r_1 > r_2 > r_3$, sendo r o raio de circunferência da Terra em diferentes latitudes.

Figura 04 - Esquema da relação de rotação da Terra

Fonte: Autor (2022)

Isto implica que a velocidade de rotação (v_r) de um local com raio (r) de circunferência maior tende a apresentar uma velocidade (w) linear (tangencial à trajetória circular) maior do que em locais com raios menores, como prevê a relação:

$$v_r = wr [1]$$

2.3 A força inercial de coriolis: movimentos nos sentidos norte – equador e sul – equador (movimentos em direção a linha do equador)

Um objeto lançado por um observador do polo Norte em direção à linha do Equador, apresentará um “desvio” em sua trajetória na direção Oeste. Como mostra Domelen (2000, p. 3) “Objetos se movendo em direção ao Equador acabarão por se mover mais lentamente do que o chão sob eles e serão aparentemente forçados para Oeste.”

O mesmo ocorre quando o objeto é lançado do polo Sul por um observador e segue em direção a linha do Equador. Temos que o “desvio” em sua trajetória seria igualmente para Oeste, como vemos na Figura 05. Isto se deve novamente ao efeito

da força de Coriolis sobre os objetos. O “desvio” da trajetória é ocasionado pela diferença de velocidade de rotação da Terra em diferentes pontos da superfície. Nestas condições, o objeto foi lançado de um local da Terra que possui uma velocidade de rotação baixa, e se movimentou para um local com uma velocidade de rotação mais alta, como é “justificado pelo movimento de rotação e velocidade da Terra” (LONGO; FRAGA; SILVA, 2013, p.8).

Figura 05 - Trajetória de um objeto partindo dos polos em direção a linha do Equador

Fonte: Autor (2022)

2.4 A força inercial de coriolis: movimentos nos sentidos leste – oeste e oeste – leste (movimentos entre meridianos)

Será descrito agora como a força de Coriolis afeta os objetos que se encontram em movimento de Oeste para Leste ou de Leste para Oeste na Terra (referencial não inercial).

Para facilitar o entendimento desses movimentos, primeiro vamos analisar um objeto se movimentando no hemisfério Norte ou Sul sem a ação da força gravitacional, e logo em seguida levando em conta a força gravitacional da Terra sob o movimento.

Inicialmente vamos considerar a visualização do hemisfério Norte como um disco a partir de um ângulo de visão que parte de um ponto “acima” do polo Norte como ilustra a Figura 06.

Um observador no hemisfério Norte está em um ponto na superfície terrestre (1) no instante t_0 , e lança um objeto na direção Leste (2). Após algum tempo, devido à rotação da Terra o observador se desloca para uma nova posição (3) correspondente ao instante t_1 e percebe que o objeto sofreu um “desvio”, pois ele esperava que o objeto descrevesse uma trajetória reta acompanhando o sentido do

movimento da superfície da Terra (4). Esse desvio na trajetória do objeto é devido a ação da força inercial de Coriolis e mais uma vez é para direita. Nesse caso, pode-se afirmar que objeto foi desviado para longe do eixo de rotação da Terra, conforme a Figura 06.

Figura 06 - Ação da força de Coriolis sob um objeto na superfície do hemisfério Norte

Fonte: Autor (2022)

Se este mesmo observador, ainda no hemisfério Norte, lançar um objeto na direção Oeste, também perceberá o objeto sendo desviado para direita. Nesse caso, se aproximando do eixo de rotação da Terra. Mais uma vez, isso é consequência da força de Coriolis atuando sobre o objeto, pois como afirma Domelen (2000, p. 4) “[...] se um observador lança uma bola para o Oeste, esta aparentemente seria puxada para o eixo de rotação porque a linha da direção Oeste se moveu.”

Já para objetos lançados no hemisfério Sul, temos que a influência da força inercial de Coriolis os desviará para esquerda. No caso do objeto indo para Leste o desvio é afastando o objeto do eixo de rotação da Terra, enquanto no movimento para Oeste, o desvio é aproximando o objeto do eixo de rotação. É importante ressaltar que esta é a “percepção do observador” que está sobre a superfície da Terra (um referencial não-inercial). (DOMELEN, 2000, p. 4).

Consideremos as mesmas situações descritas nos parágrafos acima, porém agora acrescentamos a atuação da força gravitacional. É consenso que a força gravitacional atuará atraindo os objetos para o centro da Terra. Então, para facilitar a compreensão do movimento do objeto sob ação da força de Coriolis e da força

gravitacional recorreremos a ilustração da Figura 07, que apresenta parte da superfície da Terra.

Figura 07 - Decomposição das forças atuando em um objeto lançado no hemisfério Norte. a) Objeto lançado para Oeste e b) objeto lançado para Leste.

Fonte: Autor (2022)

Se um observador lançar do hemisfério Norte um objeto para Oeste, temos que este sofrerá a ação da força inercial de Coriolis que parece influenciar o objeto a se aproximar do eixo de rotação da Terra. Se decomposmos a força de Coriolis em componentes X e Y, temos que a componente Y aponta na mesma direção da força gravitacional e no sentido contrário da força normal⁷, o que anula estas forças, fazendo com que apenas a componente X influencie no movimento do objeto, o que “desvia” o mesmo para Norte, conforme a Figura 07 (a).

Se o observador lançar do hemisfério Norte um objeto para Leste, temos que este sofrerá a ação das mesmas forças vistas no caso anterior, porém, a força de Coriolis parece afastar o objeto do eixo de rotação. A componente Y da força de Coriolis apontará na direção da força normal e será contrária a força gravitacional, anulando estas forças, fazendo com que a componente X seja a única que influencia no movimento do objeto que sofrerá um “desvio” para Sul, conforme a Figura 07 (b).

Da mesma forma, se observarmos as demais partes da Terra, teremos estes mesmos desvios assegurados, pois isto “ocorre devido a ação da força inercial de Coriolis sob os objetos.” (DOMELEN, 2000, p. 5).

⁷ A força normal aqui citada não é exercida pela superfície da Terra, mas pelo empuxo da atmosfera.

É válido lembrar que “a aceleração da força inercial de Coriolis é muito pequena se comparada a força gravitacional da Terra.” Só conseguimos observar o efeito da força de Coriolis, em corpos que se movam muito rápido, no caso de fenômenos climáticos, em grandes massas de ar e para objetos que se movam durante um período de tempo muito longo. (BORGES; BRAGA, 2010, p. 1417).

2.5 A força inercial de coriolis: interações climáticas

“Furacões, tornados, tufões e grandes massas de ar são eventos climáticos que surgem na natureza e são definidos genericamente como ciclones.” (FORSDYKE, 1978, p. 159). Para compreender como esses fenômenos se movimentam ou são criados, é “preciso compreender o efeito da força inercial de Coriolis que age sobre eles.” (THORNTON; MARION, 2016, p. 46).

Antes de continuarmos a explanação sobre as interações climáticas e o efeito da força de Coriolis sobre elas, é necessário lembrar o que é um sistema com um centro de baixa pressão⁸.

Um centro de baixa pressão, é um local na atmosfera terrestre onde é criado um movimento de ventos que direciona o ar para o centro deste local. Nestes locais a pressão atmosférica é menor do que nas áreas ao seu redor (locais com pressão atmosférica mais elevada), isso implica que na área de baixa pressão (centro do local) a velocidade dos ventos é maior, de forma que ao redor deste local, as pressões tentarão se equalizar, balanceando as forças tanto no centro de baixa pressão quanto nas áreas vizinhas. Essa variação da pressão do ar pode ser chamada de força de gradiente de pressão.

Podemos então imaginar que o ar esteja em um ponto e, partindo do repouso em relação ao solo, se moverá em direção ao centro de baixa pressão. O movimento do ar no centro de baixa pressão terá ventos velozes que originarão uma espécie de fluxo de ventos que rotaciona em algum sentido, essa rotação será influenciada pela força de Coriolis.

A força de gradiente de pressão sobre as massas de ar é dirigida para o centro de baixa pressão, já a força inercial de Coriolis é dirigida para fora gerando um fluxo de ventos que se “surgir no hemisfério Norte a rotação será no sentido anti-horário

⁸ Para fins de objetividade no texto, não abordaremos os fenômenos climáticos que surgem nas zonas de alta pressão (anticiclones) e conseqüentemente suas relações com os ventos contra-alísios.

(Figura 08) e, surgindo no hemisfério Sul, o fluxo gira no sentido horário.” (FERREIRA, 2006, p.153).

Figura 08 - Sentido de rotação dos ventos no centro de baixa pressão no hemisfério Norte e no hemisfério Sul

Fonte: Autor (2022)

As massas de ar, ao se deslocarem no sentido que aponta para o centro de baixa pressão e tendo origem no hemisfério Norte, são sempre desviadas para direita (no referencial das massas de ar em movimento), dando origem ao vórtice (Figura 08) e mesmo após entrarem no movimento de rotação (vórtice) continuam sendo “empurradas para direita” (Figuras 09 - 10) pela força de Coriolis. (TAYLOR, 2013, p. 350).

Figura 09 - registro do “olho” do furacão

Fonte: <https://www3.unicentro.br/petfisica/2018/09/11/efeito-coriolis/> (2018)

Um exemplo claro do efeito da força inercial de Coriolis em ação é quando observamos o “olho” do furacão (fenômeno climático que é formado a partir de um centro de baixa pressão). Este fenômeno apresenta ventos velozes curvados em um

círculo, movendo-se tão rapidamente que eles não podem ser sugados para o centro e que possuem seu sentido de rotação determinado pelo hemisfério no qual surgem.

A baixíssima pressão no centro do furacão, significa que existe “uma força muito intensa puxando o ar para o centro”, que é uma zona de baixa pressão. (FERREIRA, 2006, p. 188). Já as regiões em volta dele são de alta pressão e, com isso, o vento se movimenta das regiões de alta pressão para a região de baixa pressão (força de gradiente de pressão representada pelas setas azuis na Figura abaixo) numa direção radial apontada para o centro. Esses ventos estão se movendo em trajetória circular, de forma que através do efeito da força inercial de Coriolis (notada através das setas vermelhas na Figura 10 é possível perceber que o sentido de rotação desses ventos é anti-horário (as setas pretas na Figura 10 indicam a ação do efeito da força de Coriolis sob os ventos), o que nos garante que este furacão surgiu no hemisfério Norte.

Figura 10 - efeito da força inercial de Coriolis em suas direções no “olho” do furacão

Fonte: <https://www3.unicentro.br/petfisica/2018/09/11/efeito-coriolis/> (2018)

Esta mesma influência da força inercial de Coriolis para furacões, também pode ser analisada para outros fenômenos climáticos, como: vórtices, tornados e tufões. Onde mesmo que as características fundamentais destes fenômenos sejam divergentes, o sentido de rotação será influenciado pelo efeito da força inercial de Coriolis e não haverá mudanças nos resultados obtidos.

A força de Coriolis também influencia a direção de deslocamento dos furacões e ciclones sobre a superfície do globo terrestre. Ou seja, além da rotação, a força de Coriolis influencia o movimento de translação das massas de ar que formam os eventos climáticos citados. Porém, para uma compreensão satisfatória sobre tal

influência, é necessária uma explanação sobre a ocorrência dos ventos alísios e contra-alísios. Os próximos parágrafos tratam desse tema.

No que se refere aos padrões de ventos globais, já entendemos como age a força de Coriolis em relação aos ventos de um furacão, porém em ventos considerados como planetários esta força se “destaca principalmente nos ventos alísios e contra-alísios.” (CASTRO, 2014, p. 55).

Os ventos alísios são entendidos como deslocamentos de massas de ar quente e úmido convergindo para a zona equatorial de baixa pressão ou para a zona subpolar de baixa pressão da Terra, onde há menor pressão atmosférica (Figura 11). “Essas zonas são definidas a partir da pressão do local no qual estão situadas.” (REBOITA *et al*, 2012, p. 36).

Figura 11 - efeito da força inercial de Coriolis nos ventos alísios e contra-alísios

Fonte: Autor (2022)

Já os ventos contra-alísios se deslocam no sentido contrário dos alísios, sendo ventos extremamente secos que se dirigem para localizações com pressões mais elevadas. “Assim os ventos contra-alísios se movimentam para as zonas subtropicais de alta pressão e as zonas polares de alta pressão.” (REBOITA *et al*, 2012, p. 36).

A ação da força inercial de Coriolis sobre os ventos alísios segue a mesma regra de deflexão que foi vista para os objetos em geral em movimento sobre a superfície terrestre.

“No hemisfério Norte, o movimento de desvio dos ventos alísios é no sentido horário (para a direita, conforme o referencial da massa de ar em movimento). Já no hemisfério Sul os ventos alísios têm seu desvio

no sentido anti-horário (para a esquerda, conforme o referencial da massa de ar em movimento).” (LONGO; FRAGA; SILVA, 2013, p.8).

Por sua vez os ventos contra-alísios possuem a mesma regra de deflexão dos ventos alísios em movimento sobre a superfície terrestre.

“No hemisfério Norte, o movimento de desvio dos ventos contra-alísios é no sentido horário (para a direita, conforme o referencial da massa de ar em movimento). No hemisfério Sul o desvio é anti-horário (para a esquerda, conforme o referencial da massa de ar em movimento).” (LONGO; FRAGA; SILVA, 2013, p.8).

A força inercial de Coriolis, ao agir sobre esses ventos alísios, acaba por ter influência na movimentação territorial (translação) dos furacões, tufões, vórtices e tornados, de forma que esses fenômenos climáticos são “desviados” de sua trajetória dependendo do hemisfério no qual surgem. Se o surgimento de um desses fenômenos climáticos for no hemisfério Norte o efeito de Coriolis, através de sua ação nos ventos alísios, “desviará” o movimento de translação do mesmo para a direita. Já no caso de o fenômeno climático surgir no hemisfério Sul, em uma zona de ventos alísios, teremos um “desvio” no movimento de translação para a esquerda. (THORNTON; MARION, 2016, p. 46)

Como vemos na Figura 12, o furacão Dorian, que surgiu no Oceano Atlântico, possui uma trajetória que se inicia no ponto 1 chegando até o ponto 7. Esse furacão foi “empurrado” pelos ventos alísios até a costa Leste dos Estados Unidos da América chegando a atingir o continente na região da Flórida.

Figura 12 - Movimentação do Furacão Dorian no mar do caribe.

Fonte: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/08/30/furacao-dorian-ganha-forca-e-florida-se-prepara-para-ser-atingida.ghtml> (2019)

Embora no continente os furacões acabem “perdendo força”, eles ainda podem causar estragos. Essa “perda de força” ocorre pois os furacões não encontram, no continente, as mesmas condições favoráveis que existem no oceano.

Outros exemplos de “interações geográficas da força inercial de Coriolis”, podem ser vistos nos movimentos das correntes oceânicas, onde são percebidos os mesmos resultados da ação da Força de Coriolis sobre padrões de ventos globais e para os fenômenos climáticos. (LONGO; FRAGA; SILVA, 2013, p. 9)

2.6 A força inercial de coriolis: sentido e direção

A direção e o sentido da força de Coriolis podem ser determinados pela “regra da mão direita⁹”(TAYLOR, 2013, p. 349). De acordo com essa regra, os dedos, com exceção do polegar, devem apontar no sentido da velocidade angular(Ω), o dedo polegar deve apontar no sentido da velocidade do objeto relativa ao referencial em rotação(v) e a palma da mão determina o sentido da força de Coriolis(F).

Figura 13 - adaptação da “regra da mão direita” para a força inercial de Coriolis

Fonte: Autor (2022)

O sentido do movimento de um objeto sobre o efeito da força inercial de Coriolis, em relação a Terra (referencial não inercial) será sempre com base no local de lançamento do objeto ou, no caso de fenômenos climáticos, no hemisfério onde ocorre o fenômeno.

⁹ Existe uma analogia entre a força de Coriolis e a Força Magnética ($qv \times B$) porém essa analogia não tem nenhum significado físico. Aqui ela serve apenas para facilitar a compreensão do uso da regra da mão direita.

Se utilizarmos a Figura 10 como base para utilização da regra da mão direita, podemos perceber que as setas vermelhas representam a força de Coriolis, as setas pretas indicam a trajetória das massas de ar sob o efeito de Coriolis e as setas azuis representam a força do gradiente de pressão. Se colocarmos a palma da mão na mesma direção da força de Coriolis e o dedos (com exceção do polegar) saindo do plano (representando a velocidade angular), percebemos que o dedo polegar apontará na mesma direção das setas azuis.

2.7 A força inercial de coriolis: expressão matemática

A expressão matemática para a força inercial de Coriolis no caso em que a velocidade do objeto relativa ao referencial em rotação e a velocidade angular são perpendiculares entre si, é dada por:

$$F = 2 m v \Omega \quad [2]$$

Onde m representa a massa do corpo, v sua velocidade do objeto relativa ao referencial em rotação e Ω sua velocidade angular.

Se um objeto se encontra em repouso em relação ao solo da Terra e gira apenas pelo efeito de rotação da mesma, a velocidade do objeto relativa ao referencial em rotação será zero, resultando numa força de Coriolis nula, como mostra a expressão [3].

$$F = 2 m v \Omega \rightarrow F = 2 m 0 \Omega \rightarrow F = 0 \quad [3]$$

Em outro caso, se adotarmos a Terra como um sistema inercial, ou seja, se desprezarmos os efeitos da rotação da Terra, a força inercial de Coriolis também será nula, pois não existirá a velocidade angular Ω .

3 PROPOSTA DIDÁTICA

3.1 Metodologia da proposta didática

A proposta didática deste trabalho inclui a interdisciplinaridade entre as disciplinas de Física e Geografia. Para que isso seja possível é preciso que os professores dessas disciplinas planejem suas aulas de forma colaborativa. A proposta didática trabalha a interdisciplinaridade na interpretação do conceito da força inercial de Coriolis por meio do uso do ensino por investigação. Nesse caso, cada professor poderá trabalhar o conteúdo a partir do contexto de suas respectivas disciplinas e da forma que entender mais adequada. O que se indica nessa proposta de sequência didática é que o conteúdo de Geografia referente à dinâmica da atmosfera seja

trabalhado antes do momento em que o professor de Física abordará a força de Coriolis e em seguida realizará a atividade indicada neste trabalho.

É válido ressaltar que dentro da área de Física, a força inercial de Coriolis é um assunto abordado dentro das aulas de mecânica, em especial no que se refere a mecânica rotacional. Já para o ensino de Geografia, esta força é estudada nos fenômenos da denominada geografia física, que compreende as áreas de dinâmicas dos climas e hidrografia, geologia, fatores climáticos, massas de ar, correntes marítimas, podendo também ser trabalhado na área de meio ambiente.

De forma interdisciplinar, trabalhar a força de Coriolis em ambas as disciplinas de forma integrada é um meio de colaborar para o entendimento de um fenômeno nos dois âmbitos: físico e geográfico. É importante destacar que essa ação pedagógica deve ocorrer sem perdas em ambas as disciplinas, visto que o exercício interdisciplinar é considerado uma integração de conteúdos entre disciplinas do currículo escolar.

A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da compreensão das múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas as linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação e negociação de significados e registro sistemático dos resultados. (BRASIL, 1999, p. 89).

Assim, o uso da interdisciplinaridade não se baseia em eliminar as disciplinas e seus conteúdos, trata-se de torná-las comunicativas entre si, entendê-las como colaborativas entre si e construídas através do mesmo propósito, pois seus conhecimentos são interdependentes.

Trabalhar a força inercial de Coriolis nas aulas de Física com o auxílio da Geografia pode se tornar o diferencial para uma melhor compreensão desse assunto e, em contrapartida, utilizar um entendimento físico sobre esta força nas aulas de Geografia, pode ser um norteador de como os seus efeitos influenciam fenômenos climáticos.

No que diz respeito a sequência didática, propõe-se que os conteúdos sejam ministrados de forma expositiva e dialogada, sendo expostos os conceitos envolvidos com a força inercial de Coriolis.

Após a exploração dos conceitos teóricos, será proposta uma atividade de simulação do efeito de Coriolis nos fenômenos climáticos que surgem sobre a superfície terrestre. Para realizar esta simulação, é indicado o uso de uma miniatura

do globo terrestre – material comum nas aulas de Geografia – ou de uma esfera de isopor que represente o globo. Este é o aparato experimental¹⁰ onde os alunos poderão aplicar o conteúdo aprendido durante as aulas expositivas e tentar representar o efeito da força inercial de Coriolis.

Por fim, será proposto um momento de “roda de conversa”, onde ambos os professores poderão entender os resultados da aplicação da sequência didática apresentada neste artigo. Neste momento, os estudantes devem relatar o que foi compreendido por eles durante o momento experimentado em sala de aula envolvendo a força de Coriolis e o fenômeno climático abordado.

3.2 Sequência didática

Esta sequência didática visa uma proposta do ensino de Física através de uma atividade com o uso de uma miniatura de globo terrestre como aparato experimental para visualização do efeito de uma força. Propõe-se com o uso desse aparato experimental uma participação ativa dos alunos na investigação sobre a ocorrência de um fenômeno natural.

Para auxiliar no desenvolvimento da sequência didática serão utilizados das etapas do ensino por investigação, que é uma abordagem “relacionada a estratégias específicas”, onde as ações e práticas direcionadas pelo professor através da “orientação de tarefas” ou “atividades” que contribuam com a liberdade dos alunos para a “investigação de um problema.” (CARVALHO, 2015, p. 3).

Considerando ainda Carvalho (2015, p. 7), o ensino por investigação possui uma série de etapas que fundamentam essas propostas investigativas, sendo eles: o problema para a construção do conhecimento; a passagem da ação manipulativa para a ação intelectual na resolução do problema; a tomada de consciência; e a construção de explicações.

Já no que se refere ao uso de experimentos, Oliveira (2010, p. 142), afirma que tais atividades contribuem no trabalho coletivo através de atividades que favoreçam as “tomadas de decisão, incentivando a criatividade coletiva e individual e, favorecendo o tratamento das informações para a análise e interpretação dos dados para a construção de aprendizagens científicas” (TAHA *et al.* 2016, p. 3).

¹⁰ Consideramos a miniatura do globo terrestre ou a esfera de isopor que representa o globo, como um aparato experimental. Com isso, a atividade proposta também tem caráter experimental, mesmo que não haja uma visualização concreta do fenômeno e sim uma simulação dele.

Com base nisso, temos que a utilização dessa metodologia contribui para que os alunos possam desenvolver autonomia, além da compreensão de temas de Física que se relacionam mais facilmente com aplicações diárias, pois a experimentação é uma metodologia eficiente para a criação de problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo de questionamentos de investigação, como no “caso da força de Coriolis” (OLIVEIRA, 2010, p. 143), visto que este fenômeno é mais bem visualizado em situações geográficas e com utilização de mapeamentos territoriais.

A simulação aqui proposta consiste então em visualizar, de uma forma mais palpável, o efeito de uma força que explica parte dos movimentos que ocorrem em referenciais não inerciais. Esta força é inerente ao movimento de objetos ou massas que se movem próximos à superfície da Terra, como deslocamentos de grandes massas de ar ou furacões.

Para iniciar a atividade proposta nesta sequência didática o professor pode utilizar do texto que se faz presente neste artigo para explicar teoricamente os fenômenos climáticos e a força de Coriolis, após esse momento os professores podem mostrar o aparato aos alunos e explicar a atividade proposta e, em seguida, desenvolvida. Essa atividade deve ser orientada pelos professores, se necessário, com auxílio de imagens ou retomando ao texto base deste artigo, conforme é indicado a seguir.

3.2.1 O problema para construção dos conhecimentos

É solicitado aos alunos que façam grupos de no máximo quatro membros, a depender do número de discentes na sala de aula. Para cada grupo será entregue uma esfera que irá representar o globo terrestre (pode ser uma miniatura do globo terrestre ou uma esfera de isopor, por exemplo), uma fita adesiva crepe (que será utilizada de forma a cobrir a superfície do globo e definir a trajetória dos fenômenos climáticos, podendo ser descolada para que a esfera possa ser reutilizada em atividades futuras).

Em seguida o professor apresenta aos grupos uma situação com uma questão proposta que deve ser respondida através do uso do aparato experimental e da investigação baseada nos conhecimentos teóricos adquiridos nas aulas expositivas.

A questão proposta que guiará a atividade é:

Como são formados e como se deslocam os furacões/ciclones nos hemisférios Norte e Sul da Terra?

3.2.2 A passagem da ação manipulativa para a ação intelectual na resolução do problema

Após apresentar a questão, o docente deve permitir que os alunos manipulem o aparato experimental de simulação e seus recursos, de forma que eles possam conhecer seus mecanismos, o que permitirá, posteriormente, o teste das hipóteses. É válido lembrar que os grupos podem fazer anotações e discutir as suas hipóteses.

Em seguida os alunos devem passar a buscar a solução da questão, em que, de fato, passarão a testar suas hipóteses com base na explicação da Física para a formação e para os deslocamentos de furacões.

Durante esses momentos é importante que o docente observe os grupos de alunos, buscando perceber se entenderam a questão, como estão interagindo e verbalizando suas hipóteses e como estão tentando solucionar a questão proposta. O professor pode ainda orientar os alunos a escreverem um relatório sobre suas hipóteses e o que puderam perceber a partir da simulação.

3.2.3 A tomada da consciência

Para a terceira etapa da atividade os alunos devem ser organizados em um grande grupo para que assim possam iniciar uma discussão coletiva em conjunto com os professores de Física e Geografia, desenvolvendo uma discussão colaborativa. Durante esse momento os grupos serão questionados pelos professores sobre “como” encontraram a solução e quais foram as suas hipóteses.

Estimulando o ato investigativo os professores devem questionar o “porquê” de os grupos terem encontrado o resultado ou a comprovação da hipótese e em seguida verificar se essas justificativas estão de acordo com a solução para a questão proposta. Após esse momento, os professores devem tomar a palavra e buscar ao lado dos discentes um entendimento mais profundo sobre a força inercial de Coriolis, podendo relacioná-la com outros fenômenos e discutir os efeitos da atuação dela nesses eventos. É indicado que os professores possam se utilizar de imagens, vídeos¹¹ ou retomar ao texto base deste artigo, que exemplificam a trajetória de objetos ou massas de ar sob o efeito da força de Coriolis.

¹¹ Sugestão de vídeos:

<https://www.youtube.com/watch?v=EMQgx6Ee-08> Autor: BRCharter – Conhecimento Náutico
https://www.youtube.com/watch?v=dt_XJp77-mk Autor: TSG Physics

Essa etapa serve para que o professor oriente e auxilie os grupos para chegarem a novos questionamentos e entendimentos desta força, podendo voltar ao aparato experimental e demonstrar que a esfera (miniatura do globo terrestre ou esfera de isopor) pode ser utilizada para representar o efeito da força de Coriolis em outros fenômenos.

3.2.4 A construção de explicações

Na última etapa da aula, o professor deve solicitar aos alunos que façam um novo relatório em forma de dissertação, relacionando a atividade de simulação com o que foi estudado sobre a força inercial de Coriolis. Esse relatório deve ser solicitado para que os alunos possam expressar, através da escrita, quais os principais aspectos vivenciados durante a atividade da sequência didática, e comparar as suas hipóteses iniciais, feitas no primeiro relatório, com o que eles aprenderam na discussão coletiva. Ambos os professores devem ler estas dissertações para que eles possam evidenciar os pontos positivos e negativos encontrados no relatório.

A avaliação dos alunos quanto a esta sequência didática, fica a critério dos professores envolvidos na utilização dela, tendo em vista, que é possível avaliar as discussões realizadas durante a roda de conversa, a participação durante a atividade prática, ou até mesmo a avaliação dos relatórios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi apresentar uma proposta didática para o Ensino Médio que aborde como a força de Coriolis atua na ocorrência de fenômenos climáticos proporcionando uma oportunidade de interdisciplinaridade entre as disciplinas de Física e Geografia.

Através da síntese teórica construída durante a pesquisa, foi possível elaborar a proposta didática que além de apresentar os fenômenos climáticos que podem sofrer a ação da força inercial de Coriolis, também engloba a interdisciplinaridade.

Além disso, foi possível propor a utilização de um aparato experimental que pode servir como um facilitador do entendimento desta grandeza Física e de seu efeito em eventos climáticos, visto que muitos professores de Física do Ensino Médio

acabam tendo dificuldades no ensino desse conteúdo e não o abordam em sala de aula. Entretanto, ao longo do trabalho foi possível perceber que é possível fazer uma aplicação desse conteúdo explorando desde os seus conceitos até a sua influência nos fenômenos climáticos.

Tanto a proposta didática do uso do aparato experimental quanto da interdisciplinaridade, foram frutos de um processo de leitura e pesquisa sobre o efeito da força inercial de Coriolis, onde a metodologia de pesquisa empregada foi suficiente para conseguir chegar ao objetivo proposto neste artigo. Este trabalho, portanto, apresenta uma proposta de conhecimento para a abordagem do referido assunto no ensino médio, estabelecendo conexões entre as disciplinas de Física e Geografia.

É evidente que mesmo com esta proposta didática, o professor não deve abandonar a sua autonomia que deve estar presente em todo o processo de ensino-aprendizagem, principalmente no ensino de uma grandeza Física complexa como no caso da força inercial de Coriolis. Esta autonomia permitirá que cada educador possa fazer as melhores escolhas e as adaptações necessárias à proposta aqui apresentada, principalmente no uso da interdisciplinaridade.

Por fim, não existe a pretensão de que o educador ao aplicar essa proposta alcance completamente todos os objetivos pretendidos, mas a aposta é que com mais sequências de aulas similares a esta e a afeição ao seu uso, possa chegar à articulação de diversas estratégias didáticas, de forma que consiga atingir esses e outros objetivos, facilitando o ensino de Física para o Ensino Médio.

REFERÊNCIAS

BORGES, Emílio; BRAGA, João Pedro. **O efeito de Coriolis:** de pêndulos a moléculas. *Química Nova*, [s.l.], v. 33, n. 6, p.1416-1420, 2010.

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais:** Ensino Médio. Brasília: Ministério da Educação, 1999.

CARVALHO, Adriana de Fátima Nibichiniack. O ensino por investigação em ciências na escola pública: Compreendendo sua relevância a partir do relato dos alunos. **EDUCERE**, Curitiba, p. 7161-7170, 26 out. 2015. Disponível em: https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2017/24987_12755.pdf. Acesso em: 16 dez. 2021.

CARVALHO, A. M. P. Ensino de Ciências e a proposição de sequências de ensino investigativas. (2013) **Ensino de Ciências por Investigação: condições para implementação em sala de aula.** (pp. 1–20). São Paulo, SP: Cengage Learning.

CASTRO, Nubya Cirqueira de. **Ganhos Ambientais e Econômicos do Sistema de Compensação de Energia na Microgeração Eólica à Luz do Modelo Brasileiro.** 2014. Dissertação (Mestrado Stricto Sensu em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, [S. l.], 2014. Disponível em:
<http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/bitstream/tede/2709/1/NUBYA%20CIRQUEIRA%20ODE%20CASTRO.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2021.

DOMELLEN, David J. Van. Entendendo a força de Coriolis. **Physics Education Research Group**, Ohio State, p. 1-8, 12 jul. 2000. Disponível em:
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5217078/mod_folder/content/0/Leitura_complementar_For%C3%A7a_de_Coriolis.pdf?forcedownload=1. Acesso em: 17 out. 2021.

FERREIRA, Artur Gonçalves. **Meteorologia Prática.** São Paulo: Oficina de textos, 2006. 188 p.

FORSDYKE, A.G. **Previsão do Tempo e Clima.** São Paulo: Melhoramentos, 1978. 159 p.

FREITAS, Ernani Cesar; PRODANOV, Cleber Cristiano. **Metodologia do trabalho científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico.** 2 ed. Novo Hamburgo, RS: Editora Feevale, 2013.

LONGO, Felipe Roberto; FRAGA, Richard; SILVA, Wesley Mateos. **Meteorologia e Recursos Costeiros.** Orientador: Prof. Michel Muza. 2013. Monografia (Curso técnico em Meteorologia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), Florianópolis, 2013. Disponível em:
http://meteorologia.florianopolis.ifsc.edu.br/formularioPI/arquivos_de_usuario/201321B.pdf. Acesso em: 17 out. 2021.

MAZIERO, Jonas. Leis de Newton. In: MAZIERO, Jonas. **UFSM: Física - Curso de Graduação.** Santa Maria, 19 jul. 2021. Disponível em:
<https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santa-maria/fisica/2020/02/20/leis-de-newton/>. Acesso em: 10 nov. 2021.

OLIVEIRA, Jane Raquel Silva de. (2010). **Contribuições e abordagens das atividades experimentais no ensino de ciências: reunindo elementos para a prática docente.** Acta Scientiae. Disponível em:
<http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/view/31/28>. Acesso em: 28 ago. 2021.

REBOITA, Michelle Simões *et al.* Entendendo o Tempo e o Clima na América do Sul. **TERRÆ DIDÁTICA**, Brasil, v. 8, n. 1, p. 34-50, 11 jul. 2012. Disponível em:
<https://www.ige.unicamp.br/terraedidatica/v8-1/pdf81/s3.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2022.

SANTOS, Murilo Lacerda dos; OLIVEIRA NETO, Deraldo Augusto. Experimento lúdico para o estudo das forças inercias. **IX colóquio do museu pedagógico**, [S. l.], p. 1-12, 7 out. 2011. Disponível em: <file:///C:/Users/Bira%20Costa/Downloads/2608-8798-1-PB.pdf>. Acesso em: 16 out. 2021.

SERWAY, Raymond A; JEWETT JR, John W. **Princípios da Física**. Tradução EZ2 translate; revisão técnica Márcio Maia Vilela. São Paulo. Cengage Learning. 2014.

TAHA, M. S.; LOPES, C. S. C.; SOARES, E. L.; FOLMER, V. (2016). **Experimentação Como Ferramenta Pedagógica Para O Ensino de Ciências**. Experiências em Ensino de Ciências, Universidade Federal do Pampa, Uruguai/RS. Disponível em: http://if.ufmt.br/eenci/artigos/Artigo_ID305/v11_n1_a2016.pdf. Acesso 28 Ago. 2021

TAYLOR, John R. **Mecânica clássica**. Porto Alegre: Editora Bookman, 2013.
THORNTON, S. T.; MARION, J. B. **Dinâmica Clássica de Partículas e Sistemas**. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

VALENTIM, William da Silva *et al.* Forças fictícias no ensino médio: aplicação de referenciais não inerciais no ensino básico. **I Brazilian Congress of Development**, [S. l.], p. 1-17, 8 dez. 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/346719150_Forcas_Ficticias_no_Ensino_Medio_Aplicacao_de_Referenciais_Nao_Inerciais_no_Ensino_Basico. Acesso em: 10 nov. 2021.